

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES SOBRE O CUIDAR: entre a ciência e a humanidade

Professor Doutor Edilson Reis
(Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2095-0620>)
Editor Gerente da SAS & TEC CEST

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17487336>

Nesta edição, a Revista Saúde, Ambiente, Sustentabilidade & Tecnologia da Faculdade Santa Terezinha – CEST (SAS & Tec CEST) reúne estudos e reflexões que dialogam com o cuidado em suas múltiplas dimensões — da saúde física e mental à inclusão social, da inovação tecnológica às práticas assistenciais humanizadas.

O tema central, “Cuidado, cultura e inovação em saúde”, reflete a necessidade de compreender o cuidado como uma prática atravessada por valores éticos, culturais e científicos, capaz de transformar realidades e promover bem-estar coletivo. Os artigos deste volume revelam a força da interdisciplinaridade na formação e na prática profissional, destacando como o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento pode gerar respostas criativas e eficazes para os desafios da contemporaneidade.

Abrindo esta edição, a entrevista “Caminhos da inclusão: o papel da Clínica-Escola na formação e reabilitação em São Luís/Maranhão” apresenta o trabalho da Clínica-Escola Santa Edwiges, vinculada à APAE de São Luís, como um espaço de formação acadêmica e transformação social. A professora Ma. Emanuele Garcia Costa Marques de Paulo compartilha os desafios e conquistas dessa trajetória, evidenciando a relevância da integração entre ensino, serviço e comunidade.

Na sequência, a revista traz reflexões urgentes sobre temas atuais, como o uso indiscriminado do Ozempic® e seus impactos sociais e de saúde; a ameaça das infecções hospitalares causadas por *Klebsiella pneumoniae* (KPC). Em seguida, um artigo sobre as implicações éticas da prova ilícita por filmagem no processo

penal. Cada estudo, a seu modo, convida o leitor a pensar criticamente sobre práticas e políticas que atravessam a vida social e a saúde pública.

Outros trabalhos abordam perspectivas inovadoras e humanizadas, como os alimentos funcionais no tratamento do diabetes, os benefícios das isoflavonas na saúde da mulher, o empreendedorismo na terceira idade, o papel da família no cuidado psicossocial de pacientes com lesão medular, e a assistência de enfermagem às gestantes em situação carcerária — todos evidenciando o cuidado como um valor que ultrapassa os limites da clínica, alcançando o campo social, educacional e emocional.

Encerrando este volume, o artigo “Influência das redes sociais no mercado digital” amplia o debate sobre cultura e comportamento, mostrando como a comunicação digital molda percepções, escolhas e estilos de vida — um lembrete de que o cuidado também passa pela forma como nos relacionamos e consumimos informação.

Assim, este número reafirma o compromisso da Revista SAS & Tec CEST com a divulgação científica e o diálogo entre saberes, inspirando práticas que unam ciência, empatia e inovação.

Boa leitura!

Contato:

Nome: Prof. Dr. Edilson Reis
E-mail: edilson.reis@cest.edu.br